

Efecto comparativo de *Calcarea carbónica*, *Silicea terra* y *Avoparcina* como promotores del crecimiento en pollos de engorda

M.V.Z. Rocío del Carmen Muñoz Ruiz*
M.V.Z. Mario Manuel Castro Portillo*

Resumen

Actualmente en la nutrición animal se emplean aditivos promotores del crecimiento produciendo resultados satisfactorios en el consumo y la eficiencia productiva de los animales, pero también se presentan efectos indeseables con el uso de estos anabólicos. Debido a ello se decidió realizar el presente estudio, el cual tiene como objetivo la evaluación de dos biomedicamentos homeopáticos: *Calcarea carbonica* y *Silicea terra* en comparación con un antibiótico, la *Avoparcina*, utilizados como promotores del crecimiento, con la finalidad de buscar solución a problemas como resistencia y efectos residuales de hormonas entre otros, así como abaratar los costos de producción.

Se utilizaron pollitos de 1 día de nacidos distribuidos al azar en 14 lotes de 7 animales cada uno; a 6 lotes se les administró *Silicea terra* a las potencias 6C, 30C y 200C con antibiótico y sin antibiótico; asimismo, se aplicó *Calcarea carbonica* de igual forma a otros 6 lotes, a un lote se le aplicó sólo antibiótico *Avoparcina* y otro fue el lote testigo.

La forma en que se administró el medicamento homeopático a los lotes debidos fue a razón de 10 gotas por litro de agua durante toda la producción y el antibiótico a razón de 200 gramos por tonelada de alimento.

Se pesaron los pollos semanalmente durante toda la producción. De los resultados obtenidos se realizaron análisis estadísticos de varianza y pruebas múltiple de medias, observándose mejores resultados en el lote 3 que fue tratado con *Silicea terra* 200C sin antibiótico en lo referente a consumo alimenticio, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia y peso corporal, así como menor costo de producción al comparar todos los tratamientos entre sí.

Introducción

Actualmente en la nutrición animal se han empleado aditivos promotores del crecimien-

* Universidad de Guadalajara — H. de G. Presentado en el XVI Congreso Nacional de Medicina Homeopática, San Miguel de Allende, Gto., julio de 1994.

to que han producido resultados satisfactorios en el consumo y aprovechamiento de los nutrientes y por lo tanto, la eficiencia productiva de los animales, pero también se presentan efectos indeseables con el uso de estos anabólicos. Debido a ello se decidió realizar el presente estudio que tiene como objetivo la evaluación de dos biomedicamentos homeopáticos, *Calcarea carbonica* y *Silicea terra*, en comparación con un antibiótico, la *Avoparcina*,* utilizados como promotores del crecimiento, con la finalidad de buscar solución a problemas como resistencia bacteriana y efectos residuales de hormonas entre otros, así como abaratar los costos de producción.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ¿*Calcarea carbonica* y *Silicea terra* producirán un aumento en el consumo de alimento y en la ganancia de peso?

Los dos biomedicamentos homeopáticos en combinación con *Avoparcina*, ¿estimularán el crecimiento en el pollo de engorda?

¿Los costos de producción se reducirán con el uso de los medicamentos homeopáticos?

JUSTIFICACIÓN. Los constantes esfuerzos para producir alimentos de origen animal para el hombre con más eficiencia y al menor costo, han estimulado la búsqueda de mejores combinaciones entre los nutrientes y el desarrollo de nuevos aditivos que puedan incrementar el nivel de producción de los animales.

* Es un aminoglucósido utilizado como promotor del crecimiento en especies avícolas cuyo nombre comercial es AVOTAN 50, fabricado por Cyanamid de México y se utiliza mezclado con el alimento balanceado para aves y otras especies animales. (N.R.)

Estos esfuerzos han conducido al uso de antibióticos, que aunque no son nutrientes, son utilizados con buenos resultados beneficiando los costos de producción; más cabe mencionar que la adición de los antibióticos en el alimento tiene varios inconvenientes: en salud pública induce la resistencia bacteriana, existe acumulación de residuos de antibióticos en carnes y subproductos, podrían contaminarse los piensos en la molienda, ocasionando una baja en la producción animal.

Debido a dichos efectos se han buscado otras alternativas como la de la farmacología homeopática, que tiene la ventaja que al ser administrada en dosis infinitesimales no tiene riesgo de producir efectos secundarios; además, el costo de los medicamentos es bajo en comparación con el de los medicamentos alopáticos.

Por eso se justifica la posibilidad de investigar si la efectividad de *Calcarea carbonica* permite recomendarla como promotora del crecimiento, ya que en la práctica médica humana ha sido utilizada en organismos desnutridos en los que hay disminución en el metabolismo basal, trastornos del crecimiento como pueden ser huesos que se desarrollan tardíamente y mal, y en organismos con apetito deficiente (4, 6, 9 y 21).

En tanto que *Silicea terra* es un medicamento que tiene una acción predominante sobre el tejido conjuntivo, su función se le considera como un cemento celular. La *Silicea* es esencial e importante en los procesos de asimilación, dominando en cierta forma la nutrición general del individuo respondiendo a la mala asimilación, perturbación en cambios nutritivos, en grado de

desmineralización avanzada de las células, que se manifiesta por extrema debilidad física y mental (2, 6, 9 y 20).

Se estudió *Calcarea carbonica* y *Silicea terra* en comparación con *Avoparcina* por sus efectos anabólicos en pollos de engorda.

HIPÓTESIS. Si *Calcarea carbonica* y *Silicea terra* siendo bioproductos homeopáticos han demostrado su efectividad en el renglón de estimulantes del consumo alimenticio y promotores de crecimiento en humanos, también surtirán el mismo efecto sobre los parámetros zootécnicos del pollo de engorda.

Así también la *Avoparcina* que ha demostrado ser el promotor de crecimiento más eficaz en el área avícola, será analizada a partir de sus efectos sinérgicos o antagónicos posibles en combinación con los medicamentos homeopáticos señalados.

OBJETIVO. Evaluación de dos biomedicamentos homeopáticos *Calcarea carbonica* y *Silicea terra* en comparación con *Avoparcina* utilizados como promotores del crecimiento, bajo los siguientes parámetros: su efecto sobre el consumo de alimento, de agua, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento en canal en el pollo de engorda, así como costos y beneficios para el avicultor.

MATERIAL Y MÉTODO. El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara, en el área de clínica de aves acondicionada con las 14 divisiones de 1 metro cuadrado (1 m²); cada una de las divisiones contenía 7 pollos de engorda de la raza Arbor-acres de pri-

mera, de un día de nacidos, con un peso promedio de 52 g cada uno; el primer día de llegados los pollitos fueron pesados en forma individual y distribuidos al azar en los 14 lotes, preparados previamente con 1 reflector de luz difusa de 250 watts, que dio una temperatura de 21°C a 23°C en el interior del lote, piso de cemento cubierto con una cama de periódico, comedero de canaleta y un bebedero con capacidad para 4 litros de agua en cada división. Los pollitos eran pesados cada tercer día hasta los 15 días y posteriormente 1 vez a la semana. El alimento que se utilizó fue la fórmula alimenticia para pollos de engorda de iniciación y finalización, elaborada en la Posta Zootécnica *Cofradía*.

El alimento se ofreció de la siguiente manera: a 7 lotes se les ofreció alimento con antibiótico (Avotan 50) a niveles subterapéuticos, y a otros se les ofreció alimento sin antibiótico; el alimento era pesado diariamente para saber cuánto era el consumo promedio diario por ave y la conversión alimenticia final. Los medicamentos homeopáticos fueron administrados por separado en el agua de bebida a razón de 10 gotas por litro de agua (4), midiéndose diariamente el consumo y rechazo del agua; distribuyéndose de acuerdo como se muestra en la tabla de la siguiente página.

Posteriormente se determinó consumo de agua y alimento por lote y por ave, ganancia de peso, rendimiento en canal, conversión alimenticia y costo. Con los resultados obtenidos del consumo de agua y alimento en la 1a., 4a. y 8a. semanas, se realizaron análisis de varianza completamente al azar, seguidos de su prueba de comparación

Grupo	Alim. balanceado con:	Agua medicada:
1	-----	<i>Silicea terra</i> 6C
2	-----	<i>Silicea terra</i> 3C
3	-----	<i>Silicea terra</i> 200C
4	-----	<i>Calcarea carbonica</i> 6C
5	-----	<i>Calcarea carbonica</i> 30C
6	-----	<i>Calcarea carbonica</i> 200C
7	<i>Avoparcina</i>	<i>Silicea terra</i> 6C
8	<i>Avoparcina</i>	<i>Silicea terra</i> 30C
9	<i>Avoparcina</i>	<i>Silicea terra</i> 200c
10	<i>Avoparcina</i>	<i>Calcarea carbonica</i> 6C
11	<i>Avoparcina</i>	<i>Calcarea carbonica</i> 30C
12	<i>Avoparcina</i>	<i>Calcarea carbonica</i> 200C
13	<i>Avoparcina</i>	-----
14	-----	-----

múltiple de medias (Tukey); en tanto que con los resultados de la ganancia de peso de los pollos a la 1a., 4a. y 8a. semanas con los diferentes tratamientos, se aplicaron dos análisis de varianza para un diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial (2×4); también se corrieron regresiones y correlaciones para las potencias de los tratamientos homeopáticos. Finalmente se compararon los dos tratamientos homeopáticos entre sí, mediante una prueba de comparación múltiple de medias.

NOTA IMPORTANTE. Se hace la aclaración de que en el parámetro del peso corporal y de la canal, se consideró a cada animal o unidad experimental como repetición en cada uno de los tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos en el consumo de agua muestran diferencias significativas ($p < 0.01$) solamente en la 8a. semana en los grupos 12 (*Calcarea carbonica* 200C con antibiótico) y 13 (solo antibiótico) posiblemente debido a la ubicación de las jaulas. No obstante se observa que el consumo total de agua

no tiene relación con los tratamientos, con la potencia, ni con el antibiótico, ya que se obtuvieron los más altos resultados en este consumo con las diferentes combinaciones. En lo que se refiere al consumo de alimento, los resultados más altos fueron en los grupos 11, 12 y 13, que corresponden a *Calcarea carbonica* 30C con antibiótico, *Calcarea carbonica* 200C con antibiótico y antibiótico solo (*Avoparcina*); confirmando lo reportado por Vannier,²⁰ quien menciona la efectividad de *Calcarea carbonica* en la práctica médica humana, ya que ha sido utilizada en organismos desnutridos en los que hay disminución en el metabolismo basal y en organismos con apetito deficiente, demostrando su efectividad en el consumo de alimento. Por otro lado, en lo relacionado a peso corporal, se observó un mayor aumento en los grupos 3 (*Silicea terra* 200C sin antibiótico), 9 (*Silicea terra* 200C con antibiótico), 11 y 12 (*Calcarea carbonica* 30C y 200C con antibiótico); coincidiendo con lo reportado por Lathoud y Vannier,⁶⁻²⁰ quienes indican que tanto *Calcarea carbonica*, como *Silicea terra*

**Peso medio corporal en la 1a., 4a. y 8a. semanas
con los diferentes tratamientos (gramos)**

Grupo	Tratamiento	1a. *	4a. *	8a. *
1	<i>Silicea terra</i> 6C sin antibiótico	140	959	1794
2	<i>Silicea terra</i> 30C sin antibiótico	148	815	1700
3	<i>Silicea terra</i> 200C sin antibiótico	122.5	867	1943
4	<i>Calcarea carbonica</i> 6C sin antibiótico	121	903	1934
5	<i>Calcarea carbonica</i> 30C sin antibiótico	114	818	1915
6	<i>Calcarea carbonica</i> 200C sin antibiótico	117.5	829	1864
7	<i>Silicea terra</i> 6C con antibiótico	117.5	822	1767
8	<i>Silicea terra</i> 30C con antibiótico	112.5	836	1686
9	<i>Silicea terra</i> 200C con antibiótico	120	830	2088
10	<i>Calcarea carbonica</i> 6C con antibiótico	115	820	1860
11	<i>Calcarea carbonica</i> 30C con antibiótico	132.5	866	2257
12	<i>Calcarea carbonica</i> 200C con antibiótico	137.5	856	2250
13	Solo Antibiótico (<i>Avoparcina</i>)	129	888	1880
14	Testigo	101	725	1775

* 1a., 4a. y 8a. semanas obtuvieron diferencias significativas ($p > 0.01$).

son bioproductos homeopáticos que han demostrado su efectividad como promotores del crecimiento. Asimismo, se aprecia que el mayor aumento de peso corporal corresponde a los tratamientos con homeopatía combinados con el antibiótico, posiblemente debi-

do a la interrelación entre ambos medicamentos, esto es similar a lo indicado por Vallejo,¹⁹ que menciona: "Los mecanismos de acción de los antibióticos como promotores del crecimiento en los animales son: a) Efecto metabólico, desencadenando en el organismo una

**Consumo medio alimenticio en la 1a., 4a. y 8a.
semanas con los diferentes tratamientos (gramos)**

Grupo	Tratamiento	1a. *	4a. *	8a. **
1	<i>Silicea terra</i> 6C sin antibiótico	11.4	83.6	82
2	<i>Silicea terra</i> 30C sin antibiótico	11.8	78.9	85.3 bcd
3	<i>Silicea terra</i> 200C sin antibiótico	11.4	76.5	129.5b
4	<i>Calcarea carbonica</i> 6C sin antibiótico	11.5	87.9	111.6bc
5	<i>Calcarea carbonica</i> 30C sin antibiótico	10.8	81.6	121 bc
6	<i>Calcarea carbonica</i> 200C sin antibiótico	10.4	84.8	115.1bc
7	<i>Silicea terra</i> 6C con antibiótico	12.6	83.4	103.8bc
8	<i>Silicea terra</i> 30C con antibiótico	10.8	69.7	93 bc
9	<i>Silicea terra</i> 200C con antibiótico	10.6	77.1	123.8bc
10	<i>Calcarea carbonica</i> 6C con antibiótico	11.8	75.9	109.6bc
11	<i>Calcarea carbonica</i> 30C con antibiótico	10.2	78.3	175.6a
12	<i>Calcarea carbonica</i> 200C con antibiótico	12.6	80.8	187.1a
13	Antibiótico (<i>Avoparcina</i>)	12.4	84	159.5a
14	Testigo	9.5	73.2	174.2a

* No existe significancia.

** Literales distintas indican diferencias significativas ($p < .01$).

Eficiencia alimenticia con los diferentes tratamientos

Grupo	Tratamiento	Eficiencia alimenticia
1	<i>Silicea terra</i> 6C sin antibiótico	0.3791
2	<i>Silicea terra</i> 30C sin antibiótico	0.3715
3	<i>Silicea terra</i> 200C sin antibiótico	0.4160
4	<i>Calcareea carbonica</i> 6C sin antibiótico	0.3876
5	<i>Calcareea carbonica</i> 30C sin antibiótico	0.4052
6	<i>Calcareea carbonica</i> 200C sin antibiótico	0.3717
7	<i>Silicea terra</i> 6C con antibiótico	0.3812
8	<i>Silicea terra</i> 30C con antibiótico	0.3510
9	<i>Silicea terra</i> 200C con antibiótico	0.4325
10	<i>Calcareea carbonica</i> 6C con antibiótico	0.3660
11	<i>Calcareea carbonica</i> 30C con antibiótico	0.4008
12	<i>Calcareea carbonica</i> 200C con antibiótico	0.4086
13	Solo Antibiótico (<i>Avoparcina</i>)	0.3835
14	Testigo	0.3355

serie de reacciones químicas de tipo enzimático-oxidativo, b) Efecto sobre los nutrientes, estimulando una mejor absorción de los nutrientes a nivel intestinal, c) Control de enfermedades: inhiben microorganismos causantes de enfermedades en forma clínica o sub-clínica”.

Lo anterior se relaciona con el peso de la canal, donde los mejores resulta-

dos fueron para los grupos 9 (*Silicea terra* 200C con antibiótico), 11 (*Calcareea carbonica* 30C con antibiótico) y 12 (*Calcareea carbonica* 200C con antibiótico).

Por otro lado, los mejores resultados obtenidos en lo referente a conversión alimenticia fueron para los grupos 3 (*Silicea terra* 200C sin antibiótico) y 9 (*Silicea terra* 200C con antibiótico);

Costos de producción de los diferentes tratamientos

Tratamiento	Costo pollos	Costo alim.	Costo antib.	Costo homecop.	Costo luz	Costo vacunas	Costo total N\$
1 ST 6C S/A	7.00	49.69	0.00	1.18	5.00	3.00	65.87
2 ST 30C S/A	7.00	52.56	0.00	1.25	5.00	3.00	68.81
3 ST 200C S/A	7.00	48.00	0.00	1.35	5.00	3.00	64.35
4 CC 6C S/A	7.00	52.40	0.00	1.24	5.00	3.00	68.64
5 CC 30C S/A	7.00	49.62	0.00	1.16	5.00	3.00	65.78
6 CC 200C S/A	7.00	52.66	0.00	1.60	5.00	3.00	69.26
7 ST 6C C/A	7.00	48.68	0.18	1.21	5.00	3.00	65.07
8 ST 30C C/A	7.00	50.52	0.19	1.29	5.00	3.00	67.00
9 ST 200C C/A	7.00	50.71	0.19	1.59	5.00	3.00	67.49
10 CC 6C C/A	7.00	53.36	0.20	1.08	5.00	3.00	69.64
11 CC 30C C/A	7.00	59.13	0.22	1.28	5.00	3.00	75.63
12 CC 200C C/A	7.00	57.82	0.22	1.59	5.00	3.00	74.63
13 Antibiótico	7.00	51.48	0.19	0.00	5.00	3.00	66.67
14 Testigo	7.00	55.56	0.00	0.00	5.00	3.00	70.66

Peso medio de la canal con los diferentes tratamientos

Grupo	Tratamiento	Peso canal
1	<i>Silicea terra</i> 6C sin antibiótico	1393
2	<i>Silicea terra</i> 30C sin antibiótico	1568
3	<i>Silicea terra</i> 200C sin antibiótico	1537
4	<i>Calcarea carbonica</i> 6C sin antibiótico	1560
5	<i>Calcarea carbonica</i> 30C sin antibiótico	1397
6	<i>Calcarea carbonica</i> 200C sin antibiótico	1433
7	<i>Silicea terra</i> 6C con antibiótico	1293
8	<i>Silicea terra</i> 30C con antibiótico	1377
9	<i>Silicea terra</i> 200C con antibiótico	1867
10	<i>Calcarea carbonica</i> 6C con antibiótico	1733
11	<i>Calcarea carbonica</i> 30C con antibiótico	1960
12	<i>Calcarea carbonica</i> 200C con antibiótico	1930
13	Solo Antibiótico (<i>Avoparcina</i>)	1477
14	Testigo	1187

confirmándose lo reportado por Vannier y Lathoud quienes indican el efecto de *Silicea terra* sobre la absorción de los nutrientes.

En lo concerniente a los costos de producción, el costo obtenido por el grupo 3 (*Silicea terra* 200C sin antibiótico) fue el menor debido al bajo consumo de alimento, ya que la alimentación representa un 75% del costo de producción total (5, 14 y 15), además de que obtuvo una de las conversiones más bajas (2.41) y su eficiencia alimenticia también fue de las mejores (0.4160); todo ello en conjunto reduce los costos, en tanto que los grupos 11 y 12 (*Calcarea carbonica* 30C y 200C con antibiótico) obtuvieron los costos de producción más altos debido al alto consumo de alimento.

Conclusiones

1. El grupo de *Silicea terra* 200C sin antibiótico en el agua de bebida a razón de 10 gotas por litro, obtuvo mejores resultados al compararlo

con los demás; permitiendo tener mayores utilidades netas, por efecto de menor gasto y menor costo de la producción (8.93% más económico que el testigo) y por lo tanto un retorno de la inversión a corto plazo.

2. El mayor incremento del peso de los grupos 11 y 12, tratados con *Calcarea carbonica* 30C con antibiótico y *Calcarea carbonica* 200C con antibiótico, se relacionó con un mayor consumo de alimento.
3. Los medicamentos homeopáticos pueden ser utilizados como promotores del crecimiento, no presentando efectos colaterales indeseables como son la resistencia bacteriana a los antibióticos y a la acumulación de residuos en carnes y subproductos por el uso de anabólicos utilizados en la nutrición animal actual; por lo tanto hay inocuidad para el consumidor de la carne tratada con estos anabólicos homeopáticos.

Bibliografía

1. Báez, H. G., "Bajos precios de venta y altos costos de producción", *Dirección de Estudios Económicos*, 1987, Correo Avícola I, 2:46 y 47 (1988).
2. Barajas, A. G., "Abscesos dentoalveolares agudos y su tratamiento con *Hepar sulfur* y *Silicea terra*", *La Homeopatía de México*, 541: 28 y 29 (1990).
3. Fuentes, V., *Farmacología y Terapéutica Veterinaria*, Interamericana, México, D. F., 1987.
4. Humphreys, F., "Remedios Veterinarios Homeopáticos", *Inc. Corner Lafayette and Prince Streets*, New York, USA, 1939.
5. Jiménez, D. P., "Evaluación económica y eficiencia productiva de 3 raciones en la etapa de finalización del pollo de engorda (4 semanas al mercado), valorando altos porcentajes de proteína y altos niveles de energía y/o bajos porcentajes de proteína y bajos de energía en 2 diferentes temperaturas", *Tesis de Licenciatura*, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1991.
6. Lathoud, *Materia Médica Homeopática*, Albatros, Buenos Aires, Arg., 1991.
7. Leonard, A. M., Loosli J. K., Hintz H. F. y Warner R. G., *Nutrición Animal*, 7a. ed. (4a. ed. en español), 1981.
8. Mayorga, J. M., "Comparación y evaluación de dos promotores de crecimiento incluido en la ración para cerdos en desarrollo y engorda", *Tesis de Licenciatura*, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1980.
9. Nash, E. B., *Fundamentos de Terapéutica Homeopática*, 3a. edición, El Ateneo, Buenos Aires, Arg., 1989.
10. Oropeza, A., Sánchez G. y Rosario S., "Evaluación eficientaria de hierro homeopático sobre hierro dextrán en el cerdo en su etapa posnatal inmediata", *Tesis de Licenciatura*, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1992.
11. Pérez, J. R., "Evaluación del sulfato de colistina como promotor de crecimiento en las dos primeras edades del cerdo (Lactancia e iniciación)", *Tesis de Licenciatura*, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1980.
12. Prescott, J. F. y Baggot, J. D., *Terapéutica Antimicrobiana Veterinaria*, Acibia, S. A., Zaragoza (España), 1988.
13. *Prontuario de Especialidades Veterinarias*, 12a. ed. ediciones P. L. M., México, D. F., 1990.
14. R. Walton J., "Aditivos en Nutrición Animal", 1988.
15. Suazo, L. A., "Efecto de la inclusión de ácidos orgánicos en las dietas de el pollo de engorda, su integración con la fuente de proteína en los parámetros productivos y el perfil metabólico", *Tesis de Licenciatura*, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1991.
16. Ugartechea, J. A., *Organón del arte de curar comentado*, Ed. particular, Guadalajara, Jal., 1992.
17. Sumano, L. H. y Ocampo, C. L., *Farmacología Veterinaria*, McGraw-Hill, México, 1988.
18. "Tasa de crecimiento y apetito, Perspectivas de la Avicultura Mundial", *Industria Avícola* 33, 8:27, (1986).
19. Vallejo, M. S., "Promotores de crecimiento en cerdos", *Tesis de Licenciatura*, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1975.
20. Vannier, L., *Materia Médica Homeopática*, 11a. ed., Porrúa, S. A., México, 1991.
21. Vijnovsky, B., "Tratado de Materia Médica Homeopática I", Buenos Aires, Argentina, 1989.
22. Zepeda, L., *Farmacopea Homeopática I*, Edamex, México, D. F., 1990.
23. Zepeda, L., *La Homeopatía*, 2da. edición, Edamex.